

УДК 159.923

<https://doi.org/10.36906/FKS-2020/48>

М.В. Попова

г. Чурапча, Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта

Е.К. Веселова

д-р психол. наук

г. Санкт-Петербург, Российский государственный педагогический университет

им. А.И. Герцена

**ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
НА МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
У СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОГО КЛАССА**

Аннотация. Авторами статьи представлены результаты исследования личностных черт и морально-этической ответственности студентов-спортсменов физкультурного вуза с высокой спортивной квалификацией, а также результаты корреляционного анализа данных показателей, раскрывающие вопрос влияния сформировавшихся личностных особенностей на нравственные и моральные действия и поступки.

Ключевые слова: личностные черты; морально-этическая ответственность; спортсмены высокого класса.

M.V. Popova

Churapcha State Institute of Physical Education and Sports

E.K. Veselova

Doctor of Psychological Sciences

Saint Petersburg, The Herzen State Pedagogical University of Russia, Institute of Psychology

**INFLUENCE OF PERSONAL FEATURES ON MORAL
AND ETHICAL RESPONSIBILITY OF TOP LEVEL ATHLETES**

Abstract. The author of the article presents the results of the research of personal traits and moral and ethical responsibility of students-athletes of physical culture university, with high sports qualification. And also, the results of correlation analysis of these indicators. Disclosing features of the impact of formed personal features on moral and moral actions and actions.

Keywords: personality traits; moral and ethical responsibility; athletes of top-level athletes.

Актуальность. Моральная сфера личности современной молодежи характеризуется стремлением к острым ощущениям, погруженностью в мнимую реальность, создаваемую техническими средствами, тенденцией к копированию популярных людей, карьерной направленностью, самопрезентацией и отрицанием запретов [2].

Проблема морального поведения личности изучались такими ведущими современными учеными, как И.Г. Дубов, Е.К. Веселовой, М.И. Воловикова, А.Е. Воробьева, А.Л. Журавлев, А.Б. Купрейченко, А.В. Юревич и др. [3; 4].

В.А. Артемьева, Е.К. Веселова, М.Я. Дворецкая, Е.Ю. Коржова, изучая проблему социальной ответственности, подчеркивают необходимость развития у студентов вузов социально-профессиональной ответственности как важного фактора экономического и социального развития российского общества [1].

Цель исследования – изучение влияние личностных особенностей на морально-этическую ответственность студентов-спортсменов высокого класса.

Методы исследования. Исследование личностных особенностей было проведено на основании 16-факторного личностного опросника британского и американского психолога Кеттелла Ремонда Бернарда (1905–1998 гг.), являющегося автором более 55 книг и 500 научных статей.

Исследование уровня морально-этической ответственности было проведено на основании опросника «Диагностика уровня морально-этической ответственности личности» (ДУМЭОЛП) И.Г. Тимощука. Опросник состоит из следующих шкал: рефлексия на морально-этические ситуации (шкала 1), интуиция в морально-этической сфере (шкала 2), экзистенциальная ответственность (шкала 3), альтруистические эмоции (шкала 4), морально-этические ценности (шкала 5), общий уровень морально-этической ответственности (ОУМЭО) [5].

Результаты исследования. Результаты изучения личностных особенностей студентов-спортсменов высокой квалификации училища олимпийского резерва и ФГБОУ ВО «Чурапчинский институт физической культуры и спорта», а также воспитанников Республиканского колледжа олимпийского резерва им. Р.М. Дмитриевича Республики Саха (Якутия) представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Результаты выраженности 16 факторов по методике Р. Кеттелла у спортсменов высокого класса

Результаты исследования у студентов-спортсменов высокой квалификации уровня морально-этической ответственности представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Результаты изучения морально-этической ответственности у спортсменов высокого класса по методике И.Г. Тимошука

Далее нами был проведен корреляционный анализ на основании коэффициента корреляции Спирмена между показателями личностных особенностей и морально-этической ответственности. В результате анализа были получены представленные ниже данные. Взаимосвязи между фактором А и шкалой 1: $r=0,33$; между фактором Н и шкалой 1: $r=0,41$, шкалой 5: $r=0,35$, ОУМЭО: $r=0,34$; между фактором L и шкалой 1: $r=-0,38$, шкалой 2: $r=-0,38$, шкалой 5: $r=-0,30$, ОУМЭО: $r=-0,34$; между фактором Q2 и шкалой 4: $r=0,33$; между фактором Q4 и шкалой 2: $r=-0,34$.

Выводы.

У спортсменов высокого класса на формирование рефлексии на морально-этические ситуации (шкала 1) влияют такие качества, как твердость, несгибаемость, критичность, (фактор А), сдержанность (фактор Н) и способности иметь собственное мнение, заинтересованность во внутренней психической жизни (фактор L).

На формирование морально-этических ценностей (шкала 2) также влияют и способности иметь собственное мнение, заинтересованность во внутренней психической жизни (фактор L), а также собранность, энергичность, повышенная мотивация, способность быть активным, несмотря на утомление (фактором Q4).

На формирование альтруистических эмоций, т.е. способность переживать, сочувствовать и помогать другим людям (шкала 4), влияют предприимчивость, умение принимать собственное решение, независимость и умение самостоятельно действовать (фактор Q2).

На формирование морально-этических ценностей (шкала 5) влияют такие качества, как сдержанность (фактор Н) и способность иметь собственное мнение, заинтересованность

во внутренней психической жизни (фактор L), желание поступать правильно, практично, способность сохранять самообладание в экстремальных условиях.

На общий уровень сформированности морально-этической ответственности (ОУМЭО) т. е. сформированности способности принимать решения соотнося со своими внутренними ценностями, влияют такие личностные особенности, как сдержанность (фактор H), способность иметь собственное мнение, заинтересованность во внутренней психической жизни (фактор L).

Таким образом, проведенное нами исследование показывает, что морально-этическая ответственность спортсменов высокого класса является их чертой личности и имеет свою дифференцированность с их личностными особенностями.

Литература

1. Артемьева В.А., Веселова Е.К., Дворецкая М.Я., Коржова Е.Ю. Социальная ответственность с опытом и без опыта работы по специальности // Вестник новосибирского государственного педагогического университета. 2018. № 5. С. 73–90. DOI: 10.15293/2226-3365.1805.05.
2. Веселова Е.К., Коржова Е.К. Оценка ситуаций морального выбора современными студентами // Развитие человека в современном мире. 2018. № 1. С. 7–15.
3. Лебедева Р.В., Веселова Е.К. Особенности морального выбора и содержание идентичности личности у студентов вуза с различными типами жизненных ориентаций // Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2018. № 1-2. С. 48–55.
4. Попова М.В., Веселова Е.К., Коржова Е.К., Макарова Т.А. Уровень спортивной квалификации и нравственная направленность личности // Теория и практика физической культуры. 2020. № 2. С. 69–71.
5. Попова М.В., Веселова Е.К. Уровень спортивной квалификации и морально-этическая ответственность // Личность в культуре и образовании: психологическое сопровождение, развитие, социализация: Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Ростов н/Д, 2019. С. 242–248.

© Попова М.В., Веселова Е.К.